

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 4 — 1970

УДК 634.0845

Л. Н. АКСЮТОВА, Д. П. ЖУЖИКОВ, Е. Х. ЗОЛОТАРЕВ

ПОЕДАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ РАЗНЫХ ПОРОД СВЕТОБОЯЗЛИВЫМ ТЕРМИТОМ *RETICULITERMES* *LUCIFUGUS* Rossi

Большинство термитов питается древесиной. Повреждая деревянные строения, эти насекомые приносят весьма значительный вред, особенно в тропических и субтропических странах. На юге Украины довольно широко распространены термиты *Reticulitermes lucifugus*. Этот вид гнездится в земле большими колониями. Многочисленные подземные ходы термитов продолжают в деревянных частях строений или в корневых системах деревьев и кустарников. Основные станции термитов — целинные и залежные земли, откуда насекомые мигрируют в разные постройки, сады и виноградники (Цветкова, 1953, 1962; Лозинский, 1958). Особенно вредят термиты в Одесской, Херсонской и Николаевской областях (Лозинский, 1962; Чурикова, 1968).

Светобоязливые термиты используют мертвую древесину, лежащую в земле или на ее поверхности. Наружные стенки деревянных предметов термиты обычно не трогают, а внутри выгрызают дерево целиком или оставляют наиболее твердые части сучков или годичных колец. Такая «скрытая» деятельность термитов обычно обнаруживается, когда уже вся постройка приходит в негодность и грозит обвалом (Малько, 1957; Лозинский, 1958). Для защиты строений от повреждений их термитами применяют целый комплекс дорогостоящих мероприятий, в том числе и пропитку строительной древесины антисептиками.

Однако не все виды древесины повреждаются термитами одинаково. Изыскания термитоустойчивых пород проводили многие исследователи (Bavendamm, 1955; Gay a. o., 1955; Schultze-Dewitz, 1958, 1960 a, b, 1961; Hrdý, 1961; Грды, 1964; Sen-Sarma, Chatterjee, 1965, McMahan, 1966; Hrdý, Zelený, 1967; и др.). Однако большинство этих работ проведено с тропическими видами деревьев. Воздействие термитов на древесину нашей флоры почти не исследовано. Мы попытались в некоторой степени восполнить этот пробел.

Материал и методы. Лабораторные испытания термитоустойчивости древесины проводили в Ботаническом саду Одесского университета им. И. И. Мечникова. Термитов для экспериментов собирали в парниках. 11 пород выдержанной древесины взяты на мебельных фабриках. Свежую древесину собирали под Москвой и в Одессе. Для испытаний готовили брусочки размером 40×40×15 мм. Древесину кустарников испытывали в виде круглых палочек (без коры) длиной 40—50 мм. Поверхность образ-

Количество свежей древесины, съеденной термитами

Деревья и кустарники	Съедено древесины, г	Примечания
Сосна сибирская (<i>Pinus sibirica</i> (Rupr.) Mayr) .	0,02	
Кедр гималайский (<i>Cedrus deodara</i> Loud.) . . .	0,08	токсичен
Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virgini- ana</i> L.)	0,09	сердцевина и древесина
Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i> Ldb.) . .	0,14	
Гинкго (<i>Ginkgo biloba</i> L.)	0,14	
Эфедра (<i>Ephedra</i> sp.)	0,16	
Самшит (<i>Buxus sempervirens</i> L.)	0,17	
Роза коричная (<i>Rosa cinnamomea</i> L.)	0,23	сердцевина и древесина
Каркас кавказский (<i>Celtis caucasica</i> Willd.) . .	0,25	
Гледичия каспийская (<i>Gleditschia caspica</i> Desf.)	0,25	только сердцевина
Тис ягодный (<i>Taxus baccata</i> L.)	0,27	
Биота восточная (<i>Biota orientalis</i> Endl.)	0,28	сердцевина не повреждается
Катальпа прекрасная (<i>Catalpa speciosa</i> Ward.) . .	0,28	сердцевина и древесина
Эвкоммия вязолистная (<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.)	0,30	сердцевина и древесина
Бересклет бородавчатый (<i>Euonymus verrucosa</i> Scor.)	0,31	токсичен
Сосна обыкновенная (<i>Pinus silvestris</i> L.)	0,31	
Платан восточный (<i>Platanus orientalis</i> L.)	0,36	
Калина обыкновенная (<i>Viburnum opulus</i> L.) . . .	0,38	сердцевина и древесина
Малина обыкновенная (<i>Rubus idaeus</i> L.)	0,38	сердцевина и древесина
Можжевельник обыкновенный (<i>Juniperus commu- nis</i> L.)	0,40	сердцевина и древесина
Дерен кроваво-красный (<i>Cornus sanguinea</i> L.) . .	0,43	сердцевина и древесина
Орех грецкий (<i>Juglans regia</i> L.)	0,44	в основном сердцевина
Туя (<i>Thuja</i> sp.)	0,44	
Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	0,49	
Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	0,51	
Вяз приземистый (<i>Ulmus pumila</i> L.)	0,52	
Тополь серебристый (<i>Populus alba</i> L.)	0,57	
Тополь Симона (<i>Populus simonii</i> Carr.)	0,59	
Явор (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	0,63	в основном сердцевина
Каштан конский (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.) . . .	0,63	сердцевина и древесина
Пузыреплодник (<i>Physocarpus opulifolia</i> Maxim.)	0,64	в основном сердцевина
Лиственница европейская (<i>Larix decidua</i> Mill.) . .	0,64	
Береза поникшая (<i>Betula pendula</i> Roth.)	0,69	
Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i> L.)	0,70	только сердцевина
Лещина обыкновенная (<i>Corylus avellana</i> L.)	0,73	
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.) . . .	0,77	сердцевина и древесина
Вишня обыкновенная (<i>Cerasus vulgaris</i> Mill.) . . .	0,79	
Клен остролистный (<i>Acer platanoides</i> L.)	0,82	
Груша (<i>Pyrus communis</i> L.)	0,84	
Яблоня (<i>Malus</i> sp.)	0,84	
Ольха клейкая (<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.)	0,86	
Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i> Karst.)	0,88	
Слива (<i>Prunus domestica</i> L.)	0,93	в основном сердцевина
Клен ясенелистный (<i>Acer negundo</i> L.)	1,11	
Бузина обыкновенная (<i>Sambucus racemosa</i> L.) . . .	1,14	в основном сердцевина
Осина (<i>Populus tremula</i> L.)	1,14	
Карагана древовидная (<i>Caragana arborescens</i> Lam.)	1,15	сердцевина и древесина
Ива ушастая (<i>Salix aurita</i> L.)	1,28	

цов шлифовали наждаком, чтобы на ней были заметны самые незначительные повреждения. Приготовленные образцы высушивали при 60° в течение 7 дней, охлаждали в эксикаторе над хлористым кальцием и взвешивали. Перед испытанием образцы увлажняли дистиллированной водой.

Эксперименты ставили в пробирках по методу Бюшли (Büchli, 1958), в которые помещали образец выдержанной древесины или отрезок ветви и 250 термитов, или в

стеклянных банках с землей (Жужиков, Золотарев, 1968). Каждый опыт ставили в трех повторностях. Через 2 месяца пересчитывали живых термитов, а образцы отмывали от земли, высушивали (как перед опытом) и взвешиванием определяли количество съеденной термитами древесины.

Некоторые образцы включали не только древесину, но и сердцевину. В таких случаях термиты обычно прежде всего внедрялись в сердцевину и проделывали в ней сквозные ходы. При этом древесина некоторых пород за весь срок испытаний практически не повреждалась (дуб черешчатый, гледичия каспийская) или повреждалась в значительно меньшей степени, чем сердцевина (пузыреплодник, орех грецкий, явор, слива, бузина). У других пород одинаково повреждались и сердцевина, и древесина, а у биоты восточной термиты явно игнорировали сердцевину и активно поедали мягкую древесину (табл. 1). Поскольку мы не имели возможности учесть отдельно потерю веса сердцевины и древесины, следует считать, что в соответствующих случаях в таблице приведены в разной степени завышенные показатели.

Потеря веса образцов колеблется от 0,02 до 1,28 г. Древесину хвойных и очень твердых пород термиты поедали весьма неохотно, а в наибольших количествах — мягкую древесину лиственных пород (ива, осина, клен ясенелистный). Результаты наших экспериментов в целом подтверждают мнение ряда авторов, что термиты предпочитают лиственные породы хвойным и мягкую древесину поедают в большем количестве, чем твердую (Schultze-Dewitz, 1957, 1960 a; McMaham, 1966). Однако в ряде случаев на повреждаемость термитами древесины резко влияют ее химические свойства. Так, древесина кедра гималайского и бересклета бородавчатого оказалась токсичной для термитов; колонии на этих образцах быстро погибали.

Из 11 испытанных пород выдержанной древесины резко выделяется своей устойчивостью красное дерево (табл. 2). Его древесина содержит токсичные для термитов и их симбиотических простейших вещества, и в экспериментах с этой древесиной неоднократно отмечена полная гибель термитов. Остальные породы повреждались термитами довольно интенсивно и приблизительно в равной степени.

Повреждения термитами различных пород древесины в большой степени зависят от формы образца и его структуры. В круглые отрезки ветвей термиты вбуравливались обычно в центре, в области сердцевины, или обгрызали образец по всей поверхности. На плоских образцах древесины с узкими годичными кольцами термиты оставляли сплошные плоскостные погрызы (береза, груша, тополь серебристый и др.). В образцах с широкими годичными кольцами термиты выгрызали относительно мягкую раннюю древесину, а поздняя оставалась в виде пластины; то же наблюдал и Шультце-Девитц (Schultze-Dewitz, 1959; 1960 c, d, e).

Таким образом, среди 48 пород свежей и 11 пород выдержанной древесины не найдено ни одного вида, абсолютно устойчивого к повреждению термитами. Тем не менее удалось установить, что древесина не-

Таблица 2
Количество выдержанной древесины, съеденной термитами *Reticulitermes liciifugus*

Деревья	Съедено древесины, г
Красное дерево (<i>Swietenia</i> sp.)	0,16
Дуб (<i>Quercus</i> sp.)	0,44
Сосна (<i>Pinus</i> sp.)	0,51
Ель (<i>Picea</i> sp.)	0,54
Пихта (<i>Abies</i> sp.)	0,55
Лиственница (<i>Larix</i> sp.)	0,57
Береза (<i>Betula</i> sp.)	0,57
Осина (<i>Populus tremula</i> L.)	0,60
Ясень (<i>Fraxinus</i> sp.)	0,63
Бук (<i>Fagus</i> sp.)	0,72
Липа (<i>Tilia</i> sp.)	0,79

которых пород неохотно употребляется термитами в пищу и токсична для них (красное дерево, кедр гималайский). Слабо повреждались также хвойные породы с высоким содержанием смол (сосна сибирская, можжевельник виргинский, лиственница сибирская, гинкго) и очень твердая древесина самшита. Все эксперименты показали, что термиты грызут прежде всего наиболее мягкие части образцов (сердцевину, раннюю древесину) и лишь при отсутствии таковых вынуждены питаться твердой древесиной.

ЛИТЕРАТУРА

- Г р д ы И. 1964. Методы лабораторного испытания термитоустойчивости материалов. Rozprawy Československé Akad. Věd. Řada matematických a přírodních věd. Ročník. 74, Sešit 11, pp. 1—147.
- Ж у ж и к о в Д. П., З о л о т а р е в Е. Х. 1968. Методы испытаний синтетических материалов на устойчивость к повреждениям термитами. Термиты и меры борьбы с ними. Ашхабад, «Ылым», стр. 185—190.
- Л о з и н с к и й В. О. 1958. Терміти на півдні України. «Вісн. сільскгосп. науки», № 1, стр. 89—91.
- Л о з и н с к и й В. А. 1962. Термиты Украины — вредители древесины и растений. Термиты и меры борьбы с ними. Ашхабад, Изд-во АН ТуркмССР, стр. 84—87.
- М а л ь к о Б. Д. 1957. Термиты на Украине и меры борьбы с ними. Киев, Госстройиздат УССР.
- Ц в е т к о в а В. П. 1953. К биологии термита *Reticulitermes lucifugus* Rossi. «Энтомологическое обозрение», 33, 132—141.
- Ц в е т к о в а В. П. 1962. Термит *Reticulitermes lucifugus* Rossi на юге Украины. Термиты и меры борьбы с ними. Ашхабад, Изд-во АН ТуркмССР, стр. 28—36.
- Ч у р и к о в а Э. К. 1968. О поражении термитами построек в Николаевской области УССР. Термиты и меры борьбы с ними. Ашхабад, «Ылым», стр. 152—155.
- В а в е н д а м W. 1955. Natürliche Dauerhaftkeit der Hölzer gegenüber Termitenfrass. «Die Termiten». Leipzig, SS. 243—306.
- В u c h l i H. R. 1958. L'origine des castes et les potentialités ontogéniques des termites européens du genre *Reticulitermes* Holmgren. «Ann. des. Sci. Nat., Zool.», ser. 11^e, 20, 263—429.
- G a y F. J., G r e a v e s T., H o l d a w a y F. G., W e t h e r l y A. H. 1955. Standart laboratory colonies of termites for evaluating the resistance of timber, timber preservatives, and other materials to termite attack. «C. S. I. R. O., Bull.», 277. Melbourne, 1—60.
- H r d ý J. 1961. Zur Frage der natürlichen Dauerhaftigkeit einiger Hölzer aus China gegen Termiten (Isoptera). «Beitrage zur Entomologie», 11, Nr. 5/6, 557—565.
- H r d ý I., Z e l e n ý I. 1967. Preference for wood of different degrees of dampness in some termites from Cuba (Isoptera). «Acta entomol. bohemoslovaca», 64, No. 5, 352—363.
- M c M a h a n E. A. 1966. Studies of termite woodfeeding preferences. «Proc. Hawaiian Entomol. Soc.», 19, No. 2, 239—250.
- S c h u l t z e - D e w i t z G. 1957. Verschiedenartige Termitenangriffe an Pappel- und Douglasienholz. «Arch. Forstwesen», 6, H. 11/12, 933—941.
- S c h u l t z e - D e w i t z G. 1958. Vergleichende Untersuchungen der natürlichen Frassresistenz einiger einheimischer Kernholzarten unter Verwendung von *Calotermes flavicollis* Fabr. und *Reticulitermes lucifugus* Rossi als Versuchstiere. «Holz als Roh- und Werkstoff», 16, SS. 248—251.
- S c h u l t z e D e w i t z G. 1959. Wie frisst die Termite? «Holz-Zentralblatt», Nr. 135, SS. 1813—1814.
- S c h u l t z e - D e w i t z G. 1960a. Vergleichende Untersuchungen der natürlichen Frassresistenz einiger fremdsändischer Kernholzarten unter Verwendung von *Reticulitermes lucifugus* Rossi als Versuchstier. «Holzforschung und Holzverwertung», 12, H. 4, 64—68.
- S c h u l t z e - D e w i t z G. 1960b. Termitenresistenzprüfung von sieben Exotenhölzern. «Holz-Zentralblatt», Nr. 99, S. 1379.
- S c h u l t z e - D e w i t z G. 1960c. Prüfungen an getrenntem Früh- und Spätholz. «Holz als Roh- und Werkstoff», 18, SS. 365—367.
- S c h u l t z e - D e w i t z G. 1960d. Prüfungen von Hölzern mit verschiedener Jahrringbreite und verschiedenem Spätholzanteil. «Holz als Roh- und Werkstoff», 18, SS. 413—415.

- Schultze-Dewitz G. 1960 e. Einfluss der Rohdichte des Holzes auf den Termiten-
angriff. «Holz als Roh- und Werkstoff», **18**, SS. 445—446.
- Schultze-Dewitz G. 1961. Weitere Termitenresistenzprüfungen von Exotenhölzern,
«Holz-Zentralblatt», Nr. 71, S. 1087.
- Sen-Sarma P. K., Chatterjee P. N. 1965. Studies on the natural resistance of
timbers to termite attack. IV. «Indian Forester», **91**, No. 11, 805—813.

Поступила в редакцию
16.10 1969 г.

Проблемная н.-и. лаборатория
по разработке методов борьбы с
биологическими повреждениями материалов
